

Uso del Wxmaxima en la enseñanza de la ecuación integral de Fredholm de segunda especie

Jhonny Araque, Robert Quintero y Oscar León

Departamento de Matemática. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela
jhonnysaraque@gmail.com; robertqui@gmail.com; osluleongo93@gmail.com

Recibido: 02-02-2016.

Aceptado: 29-11-2016.

Resumen

En este artículo se presenta el uso del paquete programable Wxmaxima como herramienta didáctica para la resolución de la ecuación integral de Fredholm de segunda especie. El paquete permite, mediante el desarrollo de Taylor de dos variables, aproximar el núcleo $k(x,t)$ de la ecuación integral por un núcleo degenerado y, de esta manera, obtener la solución de forma algebraica. Se presentan algunos ejemplos en los cuales se compara la solución obtenida usando Wxmaxima con la solución exacta y con la solución hallada mediante otros programas computacionales.

Palabras clave: Ecuación integral de Fredholm, núcleo degenerado, Wxmaxima.

Use of Wxmaxima on teaching the Fredholm integral equation of second order

Abstract

In this paper the use of a programmable package Wxmaxima is presented as a teaching tool for the solution of the Fredholm integral equation of second order. The package allows to find an approximation of the core $k(x,t)$ of the integral equation by a degenerate core and by this way to find the solution algebraically. Also, it is presented several examples by comparison between the solution through Wxmaxima with the exact solution and with others computer programs.

Keywords: Fredholm integral equation, degenerate core, Wxmaxima.

Introducción

Durante las últimas décadas, el uso de las computadoras ha permitido a los profesionales de la ingeniería usar paquetes programables para evaluar diseños y elevar su desempeño en la toma de decisiones. En la enseñanza de la ingeniería, se usan algunos paquetes programables como el Matlab, el Maple, entre otros, para que el estudiante pueda empezar a razonar sobre los modelos del cálculo. En este trabajo presentamos el Wxmaxima (software libre, versión 11.08) como una alternativa a los dos paquetes men-